

СУҒОРИЛАДИГАН ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРДА МИШЬЯК БИОГЕОКИМЁСИ

¹Сотиболдиева Гўзалхон Толибжонова, ²Абдухакимова Хуснидахон Абдуллаевна,

³Nusratillayeva Sarvinoz Avazjon qizi

¹б.ф.ф.д. (PhD), ²б.ф.ф.д. (PhD), ³талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935654>

Аннотация. Мақолада суғориладиган оч тусли бўз тупроқларда мишьяк элементининг биогеохимёвий хусусиятлари келтирилган бўлиб, унинг миқдори 0,8-1,9 мг/кг ни ташкил қилган ҳолда литосфера кларкидан 3 баробарга кам эканлиги аниқланган.

Калим сўзлар: биогеохимё, элемент, провинция, концентрация кларки, миграция, аккумуляция, она жинс, элемент таркиби.

Аннотация. В статье приведены биогеохимические свойства элемента мышьяка в кольматированных почвах, а его количество составляет 0,8-1,9 мг/кг, что в 3 раза меньше литосферного кларка.

Ключевые слова: биогеохимия, элемент, провинция, кларк концентрация, миграция, аккумуляция, материнские породы, элементный состав.

Abstract. The article presents the biogeochemical properties of the arsenic element in clogged soils, and its amount is 0.8-1.9 mg/kg, which is 3 times less than the lithospheric clark.

Keywords: biogeochemistry, element, province, clark concentration, migration, accumulation, parent rocks, elemental composition.

Мишьяк Менделеев даврий системасининг бешинчи гуруҳ элементи бўлиб, табиатда ўзига хос ўрин тутади. Тупроқ ва ўсимликлар ҳаётида микроэлементлар қаторидан жой олади ҳамда тупроқ ва тирик организмларда ҳар бир элемент каби бошқа бири билан алмаштириб бўлмайдиган ўрин ва аҳамиятга эга ҳисобланади.

Мишьяк В.И.Вернадскийнинг элементларни геохимёвий гуруҳлар жадвалида айланма циклик элементлар каторига киритилган бўлиб, бир қанча олимлар В.И.Вернадский, Д.С.Орлов, А.Е.Ферсман, В.М.Голдшмидт, А.П.Виноградов, А.А.Бэус, В.В.Ковальский ва бошқа олимлар томонидан ўрганилган. Аммо мишьяк элементининг биогеохимёвий хусусиятлари Ўзбекистон тупроқларида, жумладан суғориладиган кольматажланган оч тусли бўз тупроқларида деярли таҳлил қилинмаган.

Мишьяк ер пўстининг $1,7 \cdot 10^{-4}\%$, дарё сувида $3 \cdot 10^{-7}\%$, денгиз сувида $6,6 \cdot 10^{-4}\%$ ни ташкил қилади. У тарқоқ элемент бўлиб, 160 дан ортиқ минералларда учрайди. Маргумушдан қишлоқ хўжалик зараркуландарига қарши курашда ишлатилади. Шунингдек, мишьякдан заҳарланиш инсонни кома ва ўлимга олиб боради.

Мишьяк бирикмаси билан боғлиқ арсеник юрак, саратон, қон томир (мия қон томири), суринкали пастки нафас йўллари, диабет, тери саротонни ва бошқа касалликларни ривожланишига сабаб бўлади. Мишьякнинг суринкали таъсири А витамин етишмаслиги тунги кўрликни келтириб чиқаради. Катта инсонларни ўлдирадиган дозаси 70 дан 200 мг гача ёки 1 мг/кг.

Анорганик мишьяк органик мишьякдан кўра заҳарлироқдир. Ғарбда мишьяк юқори токсиклиги туфайли кам фойдаланилади. Осиё минтақаларида у хали ҳам кўп қўлланиладиган пестицидлар ҳисобланади. Мишьяк бирикмаси ҳисобланган арсенобетаин денгиз ҳайвонларида мавжуд бўлиб, у инсон истеъмол учун заҳарли эмас. Тупроқда тўпланадиган мишьякка шоли ўсимлиги ҳам сезгирдир.

Мишьяк оксидловчи шароитда ҳаракатчан ва кучсиз ҳаракатчан бўлиб, водород-сульфидли барьерларда чўкиб қолади.

Микроэлементларга мансуб мишьяк элементининг миграцияси ташқи муҳитнинг хусусиятларига ҳам боғлиқ бўлиб, қайтарувчи-оксидловчи ва нордон муҳитда бу элемент ўртача ҳаракатчанликка эга бўлади.

Мишьяк дифференциацияланиш характери муҳитнинг рН га боғлиқ бўлиб, жуда сезгир ва тез ўзгарувчандир. Мишьякнинг тупроқлардаги фон миқдори унча катта эмас, лекин хилма-хил. Дунёнинг мишьяк билан ифлосланмаган тупроқларида унинг ўртача миқдори 1-95 мг/кг гача бўлади.

Унинг энг кам миқдорлари кумли тупроқларга хос. Максимал миқдорлари аллювиал ва оғир механик таркибли тупроқларга хос. Бизнинг тупроқларимизда, яъни Сўх, Исфайрамсой ва Шоҳимардонсой дарёлари конуслари ва ёйилмаларида аллювиал-пролювиал ётқизиқлар устида шаклланган кольматажланган оч тусли бўз тупроқларда унинг миқдори 0,8-1,7 мг/кг ни ташкил қилган ҳолда литосфера кларкидан 3 баробарга кам, кларк тақсимооти бунинг аксича, радиал миграция коэффициенти эса 0,5-1,5 ни ташкил қилади (1-жадвал, 1-расм).

1-жадвал

Кольматажланган тупроқлардаги мишьякнинг концентрация кларки, кларк ва радиал тақсимооти

Кесма т/р, тупроқлари	Чуқурлиги, см	КК	КТ	Мг/кг	Кр
Сўх конус ёйилмасида тош-шағаллар устида шаклланган тупроқлар					
1 ^Г – Эскидан суғориладиган оч тусли бўз	0-36	0,28	3,57	1,4	1,4
	36-45	0,30	3,33	1,5	1,5
	45-66	0,28	3,57	1,4	1,4
	66-100	0,20	5,00	1,0	1
Исфайрамсой конус ёйимасида тош-шағаллар устида шаклланган тупроқлар					
4 ^Г – Эскидан суғориладиган оч тусли бўз	0-22	0,29	3,44	1,45	0,92
	22-33	0,28	3,57	1,40	0,89
	33-56	0,16	6,25	0,80	0,50
	56-80	0,31	3,18	1,57	1
Шоҳимардонсой конус ёйимасида тош-шағаллар устида шаклланган тупроқлар					
5/АХ-кесма. Эскидан суғориладиган оч тусли бўз тупроқ	0-28	0,28	3,6	1,4	1,27
	28-41	0,28	3,6	1,4	1,27
	41-56	0,18	3,6	1,4	1,27
	56-62	0,22	4,5	1,1	1,0

Мишьякнинг заҳарли элемент эканлиги ўрганилган шароит учун бу кўрсаткич хавфли, лекин уни КК деярли 3 баробар камлигини эътиборга олсак, бундай дейиш қийин.

1-расм. Кольматажланган тупроқлардаги мишьякнинг концентрация кларки ва кларк тақсимоти

Хулоса. Илмий изланишлар олиб борилган ҳудудларда мишьяк элементининг сўғориладиган кольматажланган майдонлардаги миграцияси, аккумуляцияси, концентрация кларки ва бошқа биогеокимёвий хусусиятларини аниқлаб, доимо назорат қилиб бориш, ўрганилган тупроқларнинг агрогеокимёвий ҳолатини, қишлоқ хўжалик экинларидан олинаётган маҳсулотларни экологик соф сифатини белгилаш ҳамда уларнинг мониторингини юритишда назарий ҳам амалий аҳамият касб этади.

REFERENCES

- Sotiboldieva, G., Abduxakimova, X., Mirzakarimova, I., Hojiboev, B., & Qirgizova, M. (2022). СУҒОРИЛАДИГАН БЎЗ ТУПРОҚЛАР МИНТАҚАСИДА КАЛЬЦИЙНИНГ БИОГЕОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Science and innovation*, 1(A7), 121-126.
- Yuldashev, G., & Sotiboldieva, G. (2015). Formation of the absorbed foundations of the irrigated gray-brown soils of the Sokhsky cone of carrying out. *Europaische Fachhochschule*, (5), 3-6.
- "[Test ID: ASU. Arsenic, 24 Hour, Urine, Clinical Information](#)". Mayo Medical Laboratories Catalog. Mayo klinikasi. Arxivlandi [asl nusxasi](#) 2012-11-17.
- Hsueh YM, Wu WL, Huang YL, Chiou HY, Tseng CH, Chen CJ (December 1998). "Low serum carotene level and increased risk of ischemic heart disease related to long-term arsenic exposure". *Ateroskleroz*. **141** (2):249–57. [doi:10.1016/S0021-9150\(98\)00178-6](#). [PMID 9862173](#).
- Sotiboldieva, G., Abduxakimova, X., Yuldashev, A., & Xasanov, R. (2022). СУҒОРИЛАДИГАН КОЛЬМАТАЖЛАНГАН БЎЗ ТУПРОҚЛАРДА СТРОНЦИЙНИНГ ПЕДОГЕОКИМЁСИ. *Science and innovation*, 1(D7), 140-145.
- Юлдашев Ф, С. Г. (2015). Кольматажланган тупроқларда стронций ва барий. *УзМУ хабарлари*, (3/2), 138-143.
- Сотиболдиева, Г., & Абдуллаева, Л. (2020). Сух ва Исфайрамсой дарё ёйилмаларида шаклланган сўғориладиган кольматажланган тупроқларнинг галогенетик хусусиятларини тавсифи. *Илм-фан ва таълимнинг ривожланиши истикболлари мавзусидаги илмий канфренция туплами*. [www. openscience. uz](#), 27, 309-313.

8. Юлдашев, Г., Исагалиев, М., Сотиболдиева, Г., & Турдалиев, А. БИОМИКРОЭЛЕМЕНТЫ В АГРОЛАНДШАФТАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ. ПРИЁМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ, 409.
9. Toshmirzayeva, G., & Sotiboldiyeva, G. (2021, July). LIGHT GRAY AND TYPICAL GRAY SOILS OF UCHKURGAN DISTRICT. In *Конференции*.
10. Sotiboldiyeva, G., Abdukhakimova, K., & Niyozov, Q. (2021, July). ABOUT DIGITAL MAPPING OF BIOMICROELEMENTS. In *Конференции*.
11. Sotiboldiyeva, G. T. (2018). Farg'ona viloyati kolmatajlangan tuproqlarining biogeokimyoviy xususiyatlari va ulardan foydalanish. *Diss. bffd-Toshkent*, 31-42.
12. Yuldashev, G., & Sotiboldiyeva, G. (2021, August). BIOGEOCHEMISTRY OF SELENIUM AND ARSENIC IN AGRICULTURAL LANDSCAPES: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1363>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
13. Sotiboldiyeva, G., Abdukhakimova, K., & Niyozov, Q. (2021, August). ABOUT DIGITAL MAPPING OF BIOMICROELEMENTS: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1366>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
14. Sotiboldieva, G. T., & Yuldashev, G. Y. (2014). POLLUTION OF IRRIGATED SOILS IN THE SEROZEM ZONE BY RADIONUCLIDES. *The Way of Science*, 33.
15. Турдалиев, А., & Сотиболдиева, Г. Агрехимические свойства трудномелиорируемых почв Ферганы.
16. Юлдашев, Ф., Сотиболдиева, Г. Т., & Абдухакимова, Х. Х. (2020). BIOGEOCHEMICAL PROPERTIES OF CALCIUM AND STRONTIUM IN GRAY SOILS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(5), 61-67.
17. Юлдашев, Ф., Сотиболдиева, Г., & Абдухакимова, Х. (2020). BIOGEOCHEMICAL FEATURES OF RARE ELEMENTS IN IRRIGATED, COLMATED SOILS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(11), 105-110.
18. Abduxakimova, X. A. (2023). PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR QO'LLASH ASOSIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 471-474.
19. Абдухакимова, Х.А. (2021). Шохимардонсой конус ёйилмаси сугориладиган тупрокларининг геокимёси. Б.ф.ф.д. дисс. автореф. Ф., 42.
20. Юлдашев, Г., Холдарова, М., Исагалиев, М., Турдалиев, А., & Сотиболдиева, Г. (2013). Агрехимические свойства трудномелиорируемых почв Ферганы. *Аграрный вестник Урала*, (3 (109)), 16-17.